

СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯДА ИШЛАЙДИГАН ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТИЗИМИНИ АҲОЛИ ТОМОРҚАЛАРИДА ЖОРИЙ ҚИЛИШ БЎЙИЧА САМАРАДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Юсупова Фарида Маратовна, ²Утаев Абдухолик Абдурашидович, ³Джумаев
Зиядулла Таштемирович, ⁴Гаппаров Самандар Маматкулович, ⁵Тоғаев Шухрат
Мирахматович, ⁶Рахматов Анвар Маматович

¹Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалигида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро
маркази, Иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори, (PhD) катта илмий ходим

²Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти “Ирригация тизими ва суғориш
тармоқларини ишлатиш” лабораторияси мудири, PhD, катта илмий ходим

³Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходим, PhD

⁴Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти “Суғориш технологиялари ва
техникаси” лабораторияси мудири, PhD, катта илмий ходим

⁵Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти кичик илмий ходим.

⁶Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти, Лаборатория
мудири, қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори, катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403667>

Аннотация. Мазкур мақолада сув танқислиги шароитида муқобил энергиядан
фойдаланиб аҳоли томорқаларида етиштирилаётган қишлоқ хўжалик экинларини
вертикал суғориш қудуқлари суви билан томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш
бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: аҳоли томорқалари, экин тури, муқобил энергия, сув танқислиги,
томчилатиб суғориш.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по
внедрению технологии капельного орошения из вертикальных оросительных скважин
сельскохозяйственных культур, выращиваемых на приусадебных участках с
использованием альтернативной энергетики в условиях водного дефицита.

Abstract. This article presents the results of research on the introduction of drip irrigation
technology from vertical irrigation wells of agricultural crops grown on personal plots using
alternative energy in conditions of water deficiency.

Дунё микёсида аҳолининг озиқ овқат хавфсизлигини таъминлашда қишлоқ хўжалик
экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун сув ресурсларига бўлган талабнинг
кескин ортиши ҳамда «2030 йилга бориб глобал сув танқислиги 40 фоизни ташкил этишини
ҳисобга олсак», қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда сувни тежаш имконини
берадиган такомиллашган суғориш усуллари ва тадбирларини амалиётга жорий этишни
тақозо этмоқда. Шу жиҳатдан сув танқислиги шароитида аҳоли томорқаларида қишлоқ
хўжалик экинларини томчилатиб суғоришда тупроқнинг мақбул сув ва озуқа режимини
таъминлаш асосида ресурстежамкор суғориш технологиясини амалиётга тадбиқ қилиш
долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда минтақамизда кузатилаётган глобал иқлим ўзгариши, йил давомида
ёғин микдорининг фасллар бўйича муддатлари ва меъёрларининг ўзгариши, сув
ресурсларининг камайиши ва тармоқлар бўйича сувга бўлган талабнинг кескин ортиши

натижасида аҳоли томорқаларида қишлоқ хўжалик экинларидан етиштирилаётган ҳосил сифати ва миқдорига салбий таъсирини камайтириш ҳамда аҳолини томорқадан олинадиган даромадини оширишда сув тежамкор суғориш технологияларни қўллаш, ер ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича кенг қўламли амалий ишларни олиб боришни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида “...миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш учун сув ресурсларини бошқариш тизимини тубдан ислох қилиш” зарурати таъкидлаб ўтилган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 декабрдаги “Томорқадан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, шунингдек, аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-54-сонли ҳамда 2022 йил 12 октябрдаги “Сув таъминоти оғир бўлган ҳудудлардаги аҳоли томорқа ерлари ва деҳқон хўжаликларини сув билан кафолатли таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги ПҚ-394-сонли қарориди “...2022 йилда сув таъминоти оғир ҳудудлардаги аҳоли томорқа ерлари ва деҳқон хўжаликларини суғориш учун вертикал суғориш кудуқларини ишга туширишнинг прогноз кўрсаткичлари” тасдиқланган. Мазкур қарорга асосан Тошкент вилояти 7 та туманининг 16 та маҳалласида жами 51 дона, Оққўрғон туманида эса давлат дастури доирасида 2022 йилда 4 та, 2023 йилда эса 5 та сув таъминоти оғир ҳудудларда аҳоли томорқалари ва деҳқон хўжаликлари ерларини суғориш учун вертикал суғориш кудуқларини ишга тушириш режалаштирилган.

Республикамиз қишлоқ ва сув хўжалигида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар натижасида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш долзарб ҳисобланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги ҳамда Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил якуни бўйича қишлоқ хўжалигининг асосий иқтисодий кўрсаткичлари таҳлили бўйича қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларининг энг катта улуши 62,2 фоизи деҳқон (томорқа) хўжаликлари ҳиссасига тўғри келиши... таъкидланган. Бу эса сув танқислиги шароитида томорқа хўжаликларини вегетация даврида кафолатли сув билан таъминлашни, сув ва энергия ресурсларидан тежамкорлик билан фойдаланишни, хусусан сув ва муқобил энергия ресурсларидан фойдаланишда деҳқон (шахсий томорқа) хўжаликлари эгаларида кўникмаларни шакллантиришни, томчилатиб суғориш технологияларидан фойдаланишда амалий семинарларни тизимли ташкил этишни тақозо этиб, чекланган сув ва моддий-техник ресурслар билан аҳоли томорқаларида юқори ҳосилдорликни таъминловчи илмий асосланган сув ва ресурстежамкор суғориш технологияларини жорий қилиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда деҳқончилик юритиш тизими ўзгариши ва интенсификацияси, ер ва сув ресурсларидан йил давомида фойдаланилаётганлиги, сув танқислигининг тобора кучайиб бораётганлиги қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда инновацион сув тежамкор суғориш

узуллар ва технологияларидан аҳоли томорқаларида ҳам кенг фойдаланишни тақозо этмоқда.

Шундан келиб чиқиб Европа Иттифоқи томонидан молиялаштирилаётган, БМТ Тараққиёт Дастури (БМТТД) ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг ҳамкорликдаги “Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат секторининг “яшил иқтисодиёт”га инклюзив ўтишини кўллаб қувватлаш ва иқлимга йўналтирилган қишлоқ хўжалиги билимлари ва инновацион тизимини ривожлантириш (EU-AGRIN)” лойиҳаси доирасида ташкил қилинган “Томчилатиб суғориш” инновацион гуруҳи томонидан Оққўрғон туманида “Сув танқислиги шароитида муқобил энергиядан фойдаланиб аҳоли томорқаларида етиштирилаётган қишлоқ хўжалик экинларини томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш” мавзусидаги лойиҳа амалга оширилмоқда.

Шундан келиб чиқиб, EU-AGRIN лойиҳаси доирасида Қўштепа МФЙ Беғубор кўчасида жойлашган (танлаб олинган) 10 та томорқа хўжаликларидан сув танқислиги шароитида аҳоли томорқаларида етиштирилаётган қишлоқ хўжалик экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олишни таъминлаш, аҳоли томорқасидан етиштирилган ҳосил эвазига даромадни ошириш, сувни тежаш ҳамда муқобил энергиядан фойдаланиш асосида томчилатиб суғориш тизимини жорий қилишни назарда тутувчи лойиҳа амалга оширилмоқда.

1-расм. Танланган аҳоли томорқаларида муқобил энергияда ишлайдиган томчилатиб суғориш тизими лойиҳаси

Лойиҳани амалга ошириш натижасида томорқа хўжаликларидан қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда вегетация даври давомида кафолатли сув билан таъминлаш

мақсадида қурилган вертикал суғориш кудуклари сувидан фойдаланиб муқобил энергияда ишлайдиган томчилатиб суғориш тизимини жорий қилиш назарда тутилган.

Бугунги кунда Оққўрғон туманида фаолият юритаётган деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари сони **15361 тани, ер майдони 2108,7 га** ни ташкил қилиб, вертикал суғориш кудуклари сувидан фойдаланиб муқобил энергияда ишлайдиган томчилатиб суғориш тизими жорий қилинган аҳоли томорқаларида асосан сабзавот-полиэ экинлари, дуккакли дон экинлари ҳамда турли кўкатлар етиштирилмоқда. Туманда вегетация даври давомида сув таъминоти оғир эканлиги, сув таъминотидаги узилишларни ҳисобга олиб томорқа хўжаликларида сув тежовчи суғориш технологияларни жорий қилиш, шу йўналишда тадқиқотлар асосида томорқа хўжаликларини кафолатли сифатли ва юқори ҳосил етиштириш ҳамда аҳоли даромадини оширишни кўзда тутлади.

Тадқиқот объектининг сув таъминоти бўйича таҳлиллар: Дастлабки ўрганишлар бўйича туманда 2013-2023-йиллар давомида қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун ажратилган лимит ва амалда олинган сув миқдори (вегетация ва новегиетация даврларида) таҳлил қилинди.

2-расм. 2013-2023-йиллар давомида Оққўрғон туманида қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун новегиетация ва вегетация даврида ажратилган сув миқдори

3-расм. Оққўрғон туманида қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун талаб қилинадиган сув миқдори танқислиги, млн м³

Туман бўйича қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун талаб қилинадиган сув миқдори 2013-2023 йиллар давомида ўртача 230 млн м³ ни ташкил қилган бўлса, амалда экинларни суғориш учун 203 млн м³ олинган. Чирчиқ-Оҳангарон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотлари таҳлили бўйича туманда сув танқислиги сабабли қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун талаб қилинган сув миқдори 2013-2023 йиллар давомида талабга нисбатан 18,0-39,9 млн м³ ни ташкил қилган.

Тадқиқот объекти тупроқларининг агрокимёвий таркиби бўйича таҳлиллар: Тадқиқот объекти ҳисобланган аҳоли томорқалари тупроқлари вегетация даври бошида ва вегетация даври охирида агрокимёвий ҳолати бўйича таҳлиллар амалга оширилди. Бунда тупроқнинг ҳайдов ва ҳайдов ости 0-30 ва 30-50 см қатламларидан намуналар олиниб, гумус миқдори И.В.Тюрин усулида, озука моддаларидан азот ва фосфорнинг ҳаракатчан формаси В.П.Мачигин усулида, тупроқдаги азот ва фосфорнинг умумий миқдорлари Л.П.Гриценко, И.М.Мальцева ва Е.А.Жорикова услуби бўйича аниқланди.

Тупроқ намуналари агрокимёвий тавсифи таҳлил қилинганда тупроқдаги Р₂О₅ (фосфор) миқдори тупроқнинг ҳайдов қатлами (0-30 см)да 27÷33 мг/кг ва 30-50 см ҳайдов ости қатламида эса 22÷28 мг/кг ни ташкил қилиб, тупроқнинг ҳайдов қатламида фосфор билан кам ва ўрта, 30-50 см ҳайдов ости қатламида кам даражада, тупроқдаги К₂О (калий) миқдори ҳайдов қатлами (0-30 см)да 165÷281 мг/кг ва 30-50 см ҳайдов ости қатламида эса

162÷192 мг/кг ни ташкил қилиб, ҳайдов қатламида кам ва ўрта, 30-50 см ҳайдов ости қатламида кам, гумус миқдори тупроқнинг (0-30 см) ҳайдов қатламида 1,025÷1,215 % ва 30-50 см ҳайдов ости қатламида эса 0,877÷0,983 % ни ташкил қилиб, ўрта даражада таъминланганлиги аниқланди.

Тадқиқот объектнинг иқлим кўрсаткичлари ўзгариши бўйича таҳлиллар: Кўкорол метеостанциясининг об-ҳаво маълумотлари асосида кўп йиллик иқлим кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Об-ҳаво маълумотлари таҳлилларида ҳаво ҳарорати ва ёғингарчилик миқдори иқлим ўзгаришини таҳлил қилиш учун энг кенг тарқалган ва муҳим иқлим ўзгарувчилари ҳисобланиб, икки иқлим ўзгарувчининг станция ўлчовлари учун сифатини назорат қилиш усуллари адабиётларда батафсил тавсифланган ва бир нечта минтақавий ҳамда глобал марказлар об-ҳаво станциясининг кунлик маълумотлари бўйича таҳлил қилинди.

Об-ҳаво маълумотлари 1961-1990 ҳамда 2018-2023 йилларда агроиқлим ўзгарувчиларининг жорий ўзгариш тенденцияларини таҳлил қилиш учун Оққўрғон туманига яқин бўлган ва мазкур ҳудуд учун репрезентатив ҳисобланган Кўкорол метеостанциясининг метеорологик маълумотлари асосида амалга оширилди.

Иқлимни баҳолаш, яъни об-ҳаво маълумотлари бўйича олиб борган таҳлилларимизда тасдиқланган ва илмий асосланган адабиётлардан базавий 1961-1990 йилгача бўлган 30 йиллик давр учун ҳамда ўзгарган иқлим кўрсаткичларини ифодалаш учун эса сўнгги 2018-2023 йилларда кузатишган об-ҳаво маълумотлари таҳлил қилиш учун қабул қилинди.

Таҳлилларда иқлим кўрсаткичларини таҳлил қилишда ҳаво ҳарорати асосий метеорологик кўрсаткичларни тавсифловчи ўзгарувчилардан бири бўлиб, куйидаги (ўртача йиллик, ўртача ойлик, ўртача декадали, ўртача кунлик, экстремал ҳарорат, ҳарорат йиғиндиси ва бошқалар) кўрсаткичлар билан ифодаланади. Мазкур кўрсаткичлар инсон фаолиятининг турли соҳаларини метеорологик таъминлашда кенг қўлланилади.

Ҳаво ҳарорати бўйича таҳлиллар: Кўкорол метеостанциясида базавий давр деб қабул қилинган 1961-1990 йилларда кузатишган энг иссиқ ўртача ҳаво ҳарорати июль ойида кузатилиб 26,0 °C ни, мазкур даврда энг совуқ ўртача ҳарорат январь ойида кузатилиб, ушбу кўрсаткич -1,5 °C ташкил этган. Ўртача ҳаво ҳарорати новеgetация даврда (октябрь-март ойлари) -1,5 °C дан 8,0 °C гача, вегетация даврда (апрель-сентябрь) эса 15,5 °C дан 26,0 °C гача кўтарилган.

Шунингдек, 2018-2023 йилларда кузатишган энг иссиқ ўртача ҳаво ҳарорати июль ойида кузатилиб 26,6 °C ни, мазкур даврда энг совуқ ўртача ҳарорат январь ойида кузатилиб, ушбу кўрсаткич -1,0 °C ташкил этган. Ўртача ҳаво ҳарорати новеgetация даврда (октябрь-март ойлари) -1,0 °C дан 11,7 °C гача, вегетация даврда (апрель-сентябрь) эса 15,7 °C дан 26,6 °C гача кўтарилган (4-расм).

4-расм. Ўртача ойлик ҳаво ҳарорати, °C

5-расм. 1961-1990 ҳамда 2018-2023 йиллардаги ўртача ҳаво ҳарорати, °C

(базавий давр - 1961-1990, жорий давр - 2018-2023 йилларда Кўкорол
1991-2023) метеостанциясида йиллик атмосфера
ёғинлари миқдорининг ўзгариши

Ёғин миқдори бўйича таҳлиллар: Ҳавонинг ҳарорати билан бир қаторда ёғингарчилик миқдори базавий иқлим кўрсаткичларидан бири ҳисобланиб, ёғингарчилик режимининг базавий иқлим даврига нисбатан ўзгариши кўриб чиқилди. Ўрганилган иқлим давлари учун ўртача ойлик, ярим йиллик ва йиллик ёғингарчилик кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилди.

Базавий (1961-1990 йиллар) ва жорий (2018-2023 йиллар) иқлим давларининг ўртача ойлик ҳаво ҳарорати кўрсаткичларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ўрганилаётган ҳудудда, Республикаимизнинг бошқа барча иқлим минтақаларида бўлгани каби, бу хусусиятнинг ўсиши кузатилмоқда. Базавий иқлим даври учун ўртача узоқ муддатли ҳаво ҳароратининг кўрсаткичлари тегишли манбадан олиниб келтирилган.

Базавий иқлим даври Тошкент иқлим минтақасида йиллик ёғингарчилик миқдорининг паст салбий ўсиши (-4,8 мм) билан тавсифланади. Жорий даврда кўп йиллик, ўртача йиллик ёғингарчилик миқдори базавий давр меъёридан (331,1 мм) биров юқори бўлиб 343,4 мм ташкил этади. Бироқ, ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, йиллик ёғингарчилик миқдорининг ўсиш тенденцияси салбий қийматга эга. Ёғингарчиликнинг ўсиши асосан новеgetация даврига тўғри келади.

Ўртача ойлик ёғингарчиликнинг максимал миқдори март ойида кузатилган бўлиб 58,2 мм ни ташкил қилган (5-расм). Жорий даврда максимал ўртача ойлик ёғингарчилик миқдори 66,1 мм ташкил этган.

Шуни таъкидлаш керакки, ўрганиш давларида йиллик ёғингарчиликнинг асосий қисми новеgetация (октябрь-март ойлари) даврига тўғри келиб 73,4 %ни (базавий давр – 70,7%) ташкил қилди. Жорий даврда вегетация давридаги (апрель-сентябрь ойлари) ўртача ойлик ёғингарчилик миқдори базавий даврга нисбатан 6 % га камайганлиги кузатилган.

Бугунги кунда лойиҳа доирасида аҳоли томорқаларини кафолатли сув билан таъминлашда вертикал суғориш қудуқларини ишлатишда муқобил энергиядан фойдаланиб қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда томчилатиб суғориш тизими жорий қилиниши вертикал суғориш қудуқларини ишлатишда насоснинг электр сарфи 10,5 кВт соатни ташкил қилганда бир вегетация даври давомида ўртача ҳисобий 39960 кВт электр энергия сарфи иқтисод қилиниши ҳамда новеgetация даври давомида ҳисобий қўшимча 28565 кВт электр энергия ишлаб чиқариш имконияти яратилиши мумкин.

Шунингдек илмий-тадқиқот институтлари томонидан сабзаот-полиэкинларини етиштиришда эгатлаб ва томчилатиб суғориш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари таҳлили бўйича 1 кг маҳсулот етиштириш кўрсаткичлари таҳлил қилинди (6-расм). Дала тадқиқот маълумотлари таҳлилида памидор, Булғор қалампири, картошка, қовун, тарвуз ва бодринг бўйича олиб борилган тадқиқотларда 1 кг маҳсулот етиштиришда сарфланган сув миқдори таҳлил қилинди. Бунда эгатлаб суғоришга нисбатан томчилатиб суғоришда 1 кг маҳсулот етиштиришдаги сув сарфи 44-57 фоиз кам сув сарфланганлиги аниқланган.

6-расм. 1 кг ҳосил етиштириш учун сарфланган суғориш сув миқдори, (литр)

Яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнида таклиф қилинаётган лойиҳа доирасида қишлоқ хўжалик экинларини вертикал қудуқлар сувидан фойдаланиб томчилатиб суғориш натижасида суғоришга ишлатиладиган сув миқдори 40-50 фоизгача иқтисод қилиниши, кафолатли электр энергия ва сув билан таъминлаш эвазига етиштириладиган ҳосилдорлик кўрсаткичлари 25-30 фоизгача ортиши, электр энергия сарфи муқобил электр энергиядан фойдаланиш эвазига марказлашган электр тармоғидан фойдаланиш кўрсаткичи 100 фоизгача иқтисод қилишга эришилиши, аҳоли томонидан томорқа хўжалигидан олинадиган даромаднинг 20-30 фоизгача ортишини таъминлаш имкони яратилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида ПФ-60-сон фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 октябрдаги “Сув таъминоти оғир бўлган ҳудудлардаги аҳоли томорқа ерлари ва деҳқон хўжалиklarини сув билан кафолатли таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ПҚ-394-сон қарори.
3. “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5853-сон фармони.
4. 2022 йил якуни бўйича Қишлоқ хўжалигининг асосий иқтисодий кўрсаткичлари таҳлили.
5. Чирчиқ-Оҳангарон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотлари.
6. Гидрометеорология хизмати агентлиги маълумотлари.
7. Методы агрохимических исследований почв и растений Средней Азии Изд. 5-е доп. // Ташкент, СоюзНИХИ, 1977. с. 187.
8. Б.М.Холматжонов. Региональная циркуляция атмосферы, особенности её влияния на изменение климата Средней Азии и загрязнение воздуха в горных районах Узбекистана: дисс. ...док. геог. наук. Ташкент. 2019. – 299 с.
9. <https://undocs.org/pdf/symbol=ru/S/PV.7818> Официальный отчет Совета Безопасности, 2016. – С. 33.